

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ФАКТОРА КИБЕРПРОСТРАНСТВА ВЛИЯЮЩЕГО НА СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ

Сайидова Мухаббат Гаффаровна

старший преподаватель кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин и физической воспитании» химико-металлургического факультета Навоийского горно-технологического университета, г. Навои

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242551>

Аннотация. В статье анализируются положительные и отрицательные стороны воздействия интернета на человека. Особое внимание уделено проблеме негативного влияния интернета на духовно-культурное развитие молодёжи. Обосновано определяющее место интернет-технологий в современной модели общества.

Ключевые слова: информационное общество, всемирная глобальная компьютерная сеть, интернет.

Abstract. The article analyzes the positive and negative aspects of the impact of the Internet on a person. Particular attention is paid to the problem of the negative impact of the Internet on the psychophysiological development of children. The defining place of Internet technologies in the modern model of society is substantiated.

Keywords: information society, the world global computer network Internet.

Начало индустриальному обществу было положено промышленной революцией, стартовавшей, как известно, в Англии (конец XVIII в.), затем перекинувшейся на Францию (начало XIX в.), далее – Германию (с 40-х гг. XIX в.) и другие страны. Это был переход от ручного труда к машинному производству, от мануфактуры к капиталистической фабрике. Символами промышленной революции стали паровая машина, поточная линия, сборочный конвейер.

Приблизительно в последней четверти XX в. человечество в лице индустриально развитых стран Запада и Востока начало переход к постиндустриальному обществу, где ведущим становится производство научных знаний, научные исследования и разработки.

Расцвет постиндустриального (информационного) общества прочат к середине XXI столетия. Как и у других обществ, у постиндустриального общества есть свой символ – это компьютер, интернет, свое решающее средство – информация. Сеть Интернет выступает фактором формирования информационного общества, способствуя осуществлению интеграционных и глобализационных процессов, созданию механизма генерации, обработки, хранения, передачи информации, повышению скорости коммуникационных процессов и т.д.

Польза интернета заключается в его возможности расширить социальное пространство предельно доступным способом: любой человек сегодня может зайти в ближайшее интернет-кафе или «поймать» на улице Wi-Fi. Доступность интернет-ресурсов, а именно доступность и обилие информации есть основной огромный плюс интернета.

Интернет ассоциируется с кладезем знаний, где люди (в частности, дети) могут почерпнуть огромное количество полезной информации. Благодаря новейшим технологиям и интернету обучение стало возможно даже дистанционно. Библиотеки начинают отходить на второй план. Конечно, нельзя недооценивать богатство

информации, которой располагают хранилища современных библиотек. Однако преимущество интернета перед библиотекой в том и заключается, что тот же самый материал можно почитать сидя у себя дома или даже в сквере на скамейке.

Более того, на смену привычных книг пришли электронные аналоги, которые могут вмещать в себя не один десяток бумажных томов. Именно поэтому электронными книгами приятно обладать и удобно пользоваться. Они заняли свое почетное место среди электронных гаджетов. С экологической точки зрения книги, помещённые в бескрайние просторы интернета, имеют большое преимущество перед обычными. Сколько требуется срубить деревьев для того, чтобы произвести бумагу, на которой впоследствии можно будет напечатать эти книги! Электронные же книги не требуют ничего такого, что повредило бы экологии. Медицинские записи, сведения о судимости, финансовые счета личные и государственные бумаги сегодня хранятся в электронном виде. Они напрямую зависят от высококачественной работы сайтов, на которых находятся. Компьютерные вирусы очень распространены и становятся все более агрессивными. Они передаются через коммуникационный доступ в интернет и гипотетически способны остановить работу не только отдельных сфер, но и всю экономику. Существуют целенаправленные вирусы на поражение центров управления безопасности, авиации, городских коммуникаций, сайтов и баз данных руководства стран. Заражение проявляется в нестабильной и нестандартной работе центров управления и компьютеров, что приводит к сбоям или остановке работы систем в той или иной сфере, оттоку важной информации.

Сегодня в интернете можно найти все: от устройства Вселенной до методов заваривания чая. Именно поэтому интернет необходим всем и польза его неоспорима. А как помогает интернет, например, обычным студентам! Написание дипломных, курсовых работ или поиск необходимого материала – все это невозможно без переработки огромного количества информации.

Дети и подростки, которые составляют не малую долю всех пользователей интернета, тоже видят в нем пользу. Сегодня и они используют интернет для своего образования: ищут ответы на интересующие их вопросы, выполняют домашние задания.

Таким образом, можно заключить, что общественно значимая ценность интернета бесспорна. Возможности, которые предоставляет сегодня всемирная паутина, настолько обширны, что аналогов ей на сегодняшний день не существует.

Кроме того, если много жить сетевой жизнью, то можно легко потерять связь с окружающим миром и заблудиться в виртуальной реальности. Она дает иллюзию абсолютной свободы – в интернете можно быть тем, кем ты хочешь. Интернет-зависимость – зависимость от Сети – самый опасный ее минус. Многие известные деятели культуры утверждают, что всемирная паутина не может принести ничего, кроме вреда, так как молодые люди часами просиживают у компьютера и не ходят в библиотеки, музеи и театры. Интернет затягивает детей, как обычный наркотик.

Дети, зависимые от Интернета, не могут строить нормальные отношения со сверстниками, плохо уживаются в коллективе. Бесконтрольное просиживание за компьютером может отразиться не только на психическом развитии ребенка, но и сказаться на его физическом здоровье. Идет громадная нагрузка на органы зрения. Замедляется быстрота реакций. Развивается гиподинамия. И при всей своей нужности и полезности для развития ребенка, компьютер никогда не заменит живого общения. Поэтому взрослым необходимо объяснить детям опасности Интернета и постараться как можно действеннее ограничить его влияние.

Чтобы не попасть в зависимость от Интернета, ребенок должен чувствовать свою нужность, любовь и уважение родителей. Интернет рождает иллюзию единения с миром, иллюзию свободы, новизны ощущений и пестроты событий; в действительности же «...реальность подменяется симулякрами, свобода – произволом, постоянство чувств – непрерывно меняющимся потоком ощущений». Родители должны помочь понять ребенку, что компьютер – это не сама жизнь, а только средство сделать свою жизнь комфортнее и легче. А реальная жизнь гораздо интереснее той, что дают компьютер и Интернет. Сегодня люди свободно из любой точки мира могут искать работу на мировом рынке труда и подавать заявки через интернет. С появлением интернета возникли профессии, представители которых работают удаленно. Посредством Сети проводят бизнес-встречи, передают важные документы, оплачивают счета, заключают сделки, совершают покупки. Коммерциализация интернета дала возможность бизнесу разных стран выйти на обширные рынки, делать ценные исследования о потенциальных клиентах, вести бизнес в других частях страны или мира, что привело к виртуальному бизнес-буму. Сегодня для старта собственного дела достаточно иметь компьютер с выходом в интернет. Существуют миллионы веб-сайтов, посвященных самым разным темам. Человек может мгновенно получить ответ на любой вопрос, вбив его в поиск

Интернет человечество изобрело где-то в 1997 году. Получается, что много веков мы обходились без него, и вот за какие-то десятки лет он настолько поработил нас, что мы уже не можем обойтись без Сети. Вот уж действительно, интернет – паутина, опутывающая пользователей, затягивающая в виртуальное пространство, уводящая от реальной жизни.

Однозначного ответа на вопрос о пользе или вреде интернета нет: все зависит от того, с какой целью его использовать. А пользу или вред приносят многие вещи на свете – вопрос лишь в том, воспринимаем ли мы эти вещи как орудия, облегчающие нашу жизнь, или как цель (ценность), вытесняющую прочие радости и смыслы жизни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Стратегия «Узбекистан – 2030»*. Ташкент «Узбекистан» 2023
2. Петлин М.А. Социально-философские аспекты киберпространства Вестник Омского университета. –№ 3. 2014.
3. Вылков Р.И. Киберпространство как социо-культурный феномен, продукт технологического творчества и проективная идея. Автореф. Дисс., канд. филос. наук. –Екатеринбург, 2009
4. Негодаев И.А. Информатизация культуры. Монография. –Ростов н/Д. 2003.